

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQRISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Турабджанов С.М.Ташкентский государственный технический университет,
доктор технических наук, профессор**Хўжамшукуров Н.А.**Ташкентский химико-технологический институт,
доктор технических наук, профессор**Азимов Ш.Ш.**Ташкентский государственный технический университет,
начальник отдела международных связей**ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ
ВОДЫ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458389>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматриваются проблемы качества питьевой воды, ее добыча и водоподготовка. Представлены современные методы по подготовке чистой питьевой воды в полном автоматическом режиме.

Ключевые слова: водоподготовка, водоочистка, теплоэнергетика.

Turabdzhанov S.M.Tashkent state technical university,
doctor of technical sciences, professor**Khizhamshukurov N.A.**Tashkent institute of chemical technology,
doctor of technical sciences, professor**Asimov Sh.Sh.**Tashkent state technical university,
head of the international relations department**INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION
TECHNOLOGY****ANNOTATION**

This article discusses the problems of drinking water quality, its production and water treatment. Modern methods for the preparation of clean drinking water, fully automatic.

Key Words: environmental risks, water softening, water treatment, thermal energetic.

Turabjanov S.M.Toshkent davlat texnika universiteti,
texnika fanlari doktori, professor**Xujamshukurov N.A.**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
texnika fanlari doktori, professor
Azimov Sh.Sh.
Toshkent davlat texnika universiteti,
xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i

SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ichimlik suvi sifati, uni qazib olish va suvni tozalash muammolari ko'rib chiqiladi. To'liq avtomatik rejimda toza ichimlik suvini tayyorlashning zamonaviy usullari taqdim etildi.

Kalit so'zlar: suvni tozalash, suvni tozalash, issiqlik energiyasi.

Введение. Экологические проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой в XXI веке обострились, и в перспективах разрешения экологического кризиса (мирового, регионального, локального) многое зависит от уровня развития науки и внедрения современных технологий. Известно, что в основе около 20% заболеваний человека лежит неудовлетворительное качество воды. В результате развития химической индустрии за последние годы синтезированы тысячи органических соединений, которые по способности окисляться под воздействием естественных природных процессов можно разделить на стойкие, трудноокисляемые и легкоокисляемые. Особое место в этом ряду занимают фармацевтические препараты. В настоящее время широко исследуются пути попадания фармацевтических препаратов, а также средств личной гигиены, производимых в значительных количествах, в подземные и поверхностные водоисточники и пагубное их воздействие на экосистемы, а также опасность перечисленных соединений для питьевого водоснабжения. Активно анализируются возможные аспекты воздействия данных веществ на здоровье человека. Отмечается актуальность и необходимость изучения проблемы рассеивания лекарственных средств в гидросфере планеты и разработки нормативной базы для ее регламентации. Основной причиной попадания лекарственных препаратов в водоемы является их поступление вместе с очищенными и неочищенными сточными водами. В настоящее время большинство современных методов очистки воды не всегда обеспечивают необходимые показатели качества очищаемой воды. Поэтому работа современных теплоэнергетических объектов создает экологический риск.

Несмотря на большое количество работ, посвященных подготовке воды для ТЭЦ и методам очистки воды, сбрасываемой ТЭЦ в окружающую среду, на сегодняшний момент практически нет методики, методологии расчета и оценки различного вида рисков, возникающих в системах водоочистки, применяемых в теплоэнергетике. На ТЭС и ТЭЦ вода преимущественно используется для получения пара в парогенераторах, испарителях, парообразователях, конденсации отработанного пара, как теплоносителя в тепловых сетях и системах для охлаждения различных аппаратов и агрегатов. Качество очищенной воды, поступающей из системы водоочистки, характеризуется содержанием в ней взвешенных и растворенных примесей, которые нормируются соответствующими стандартами. Поскольку абсолютно точно заданные характеристики выдержать невозможно, то они нормируются соответствующими пределами, а именно наименьшим допустимым значением концентраций, причем нижнее значение концентрации может быть, в идеале, равным нулю. Однако, через сбои работы системы водоочистки создают экологические и техногенные риски и, в связи с этим необходимо изучить риски, возникающие при штатной работе системы водоочистки, через естественные неточности работы блоков и инерционности процессов, происходящих в них.

Анализ публикаций. При отказах различных блоков систем водоочистки, а также при их внештатной работе возникают значительные риски различного характера. Однако этим

вопросы возникновения различных рисков не исчерпываются. Как показывает анализ данного вопроса, риски могут возникать и при штатной работе системы водоочистки. Это связано с естественной инерционностью рабочих процессов, блоков системы водоочистки, с изменением входных параметров воды, поступающей на очистку, с колебаниями активности реагентов и от некоторых других причин.

Рассмотрение и анализ данных обстоятельств возможен только в том случае, если рабочие процессы, имеющие место при работе системы водоочистки рассматривать как звенья единой системы рабочего процесса, причем эта система может быть как замкнутой, так и разомкнутой. Таким образом, необходимо рассматривать звенья системы, которые представляют не блоки, а ее рабочие процессы. Это дает возможность исследовать различные технологии водоочистки и определять риски, возникающие при их использовании.

Цель и постановка задач. Создание научных основ методологии определения, анализа и управления возникающими экологическими и техногенными рисками в системах водоочистки в теплоэнергетике для разработки методов экологической безопасности при эксплуатации теплоэнергетических установок является актуальной и перспективной задачей.

Методика исследования. Технология реагентной коагуляции широко используется в теплоэнергетике для очистки грубо и мелкодисперсных коллоидных систем, причем размер дисперсных частиц колеблется в довольно широких пределах от 10^{-9} до 10^{-4} м. [1 - 3].

Для очистки таких вод необходимо разделение жидкой и твердой фазы. При использовании реагентной технологии, применяется метод укрупнения мелких частиц в агрегаты под действием коагулянтов, флокулянтов и их смесей.

Низкомолекулярные неорганические или органические электролиты, способствующие агрегации частиц, называются коагуляторами. Гидролизующиеся соли, на основе которых создаются вышеуказанные электролиты, называются коагулянтами. Ими в большинстве случаев являются сульфаты, галогениды многозарядных катионов, в основном $Al_2(SO_4)_3$ и $FeSO_4$. Флокулянты - это органические и неорганические высокомолекулярные соединения, способствующие образованию агрегатов за счет объединения нескольких частиц с помощью макромолекул адсорбированного или химически связанного полимера и интенсифицируют процесс хлопьеобразования. В качестве флокулянта используют полиакриламид (ПАА).

Таким образом, суть технологии водоочистки методом реагентной коагуляции от коллоидно-дисперсных систем заключается в снижении устойчивости дисперсных систем с помощью агрегатирования частиц дисперсной фазы под действием коагулянтов и флокулянтов с последующим разделением твердой и жидкой фаз за счет отстаивания воды, фильтрования и за счет других методов.

Следует учитывать, что дисперсные системы подразделяются на лиофильные системы и лиофобные.

Первые характеризуются сильным межмолекулярным взаимодействием частиц дисперсной фазы со средой (водой) и высокой термодинамической устойчивостью системы.

Вторые характеризуются значительной энергией связи внутри дисперсной фазы, что значительно выше энергии взаимодействия со средой. Для этих систем различают седиментационную устойчивость к силам гравитации и агрегативную устойчивость, характеризующуюся сопротивлением частиц слипанию.

Рабочие процессы технологии реагентной коагуляции могут быть представлены следующими звеньями [1,2].

Рис. 1. Звенья рабочего процесса реагентной коагуляции.

1 - дозирование коагулянта, 2 - рост активности коагулянта в очищаемой воде,

3 - процесс коагуляции, 4 - процесс осаждения скоагулированных хлопьев, 5 - фильтрация очищенного раствора, 6 - изменение концентрации воды в водоприемнике.

1 - Срабатывание дозатора. Открывается заслонка и через некоторое время коагулянт поступает в очищаемую воду. С точки зрения теории автоматического управления дозатор представляет собой звено запаздывания, выходная величина которого точно повторяет входную величину, однако с некоторым запаздыванием по времени. Время запаздывания зависит от конкретной конструкции и режима работы дозатора. Таким образом, уравнение дозатора может быть представлено следующим выражением [4,5]:

$$m_{\text{вых}}(t) = m_{\text{вх}}(t-\tau) \quad (1)$$

где, $m_{\text{вых}}$ и $m_{\text{вх}}$ соответственно выходная и входная масса коагулянта,
 τ - время запаздывания.

Передачная функция этого звена, то есть отношение выходной величины к входной, представленное в операторной форме будет:

$$W(p) = e^{-p\tau} \quad (2)$$

где, p - комплексная переменная, используемая в преобразованиях Лапласа.

Таким образом, можно сказать, что процесс реагентной коагуляции начинается с некоторым запаздыванием.

2 - Процесс повышения активности коагулянта. Как показано в работе [1 - 3], 100% активность коагулянта наступает не сразу, а через некоторое время.

Уравнение этого процесса имеет вид:

$$T \cdot \frac{dA_{\text{вых}}}{dt} + A_{\text{вых}} = kA_{\text{вх}} \quad (3)$$

где, T - постоянная времени процесса, A - активность коагулянта ($0 - 1$),
 k - коэффициент пропорциональности или коэффициент усиления звена.

Передачная функция будет равна:

$$W_1(p) = \frac{k}{T \cdot p + 1} \quad (4)$$

Таким образом, процесс повышения активности коагулянта соответствует закону изменения выходной величины апериодического звена.

3 - Процесс коагуляции описывается уравнением Смолуховского [1 - 3], что имеет вид:

$$\frac{dK_{\text{вых}}}{dt} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{R \cdot T \cdot \rho \cdot K_{\text{вх}}}{\eta \cdot r} \quad (5)$$

где, $K_{\text{вых}}$ - текущая концентрация скоагулированных примесей, $K_{\text{вх}}$ - максимальная концентрация скоагулированных примесей, R - радиус сферы притяжения частиц, T - температура среды, t - текущее время, η - динамическая вязкость среды, r - радиус частиц, ρ - расстояние между частицами.

Уравнение (4) может быть представлено так:

$$\frac{dK_{\text{вых}}}{dt} = -k_1 K_{\text{вх}}^2 \quad (6)$$

откуда передаточная функция будет:

$$W_2(p) = \frac{K(p)}{K^2(p)} - \frac{-m}{p} \quad (7)$$

4 - Процесс осаждения скоагулированных хлопьев.

Рост концентрации осадка во времени можно описать уравнением [1 - 3]

$$T_2 \cdot \frac{dK_{\text{вых}}}{dt} + K_{\text{вых}} = k_2 K_{\text{вх}} \quad (8)$$

В этом случае передаточная функция будет:

$$W_3(p) = \frac{k_2}{T_2 \cdot p + 1} \quad (9)$$

Окончательная очистка завершается процессом фильтрации, уравнение которого имеет вид [1,3]:

$$\frac{dv}{S \cdot dt} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot (R_{\text{ос}} + R_{\text{пер}})} \quad (10)$$

где, V - объем фильтрата, S - площадь фильтрующей поверхности, ΔP - разность давлений до и после фильтра, μ - вязкость фильтрата, R_{oc} - сопротивление осадка, $R_{пер}$ - сопротивление фильтрующей перегородки.

Передаточная функция будет:

$$W_4(p) = \frac{z}{p} \quad (11)$$

Конечное звено процесса водоочистки - это некоторый водопотребитель, потребляющий определенную массу очищенной воды и содержащий её определённый объём. Это звено может быть представлено некоторым водосборником. Изменение концентрации примесей в воде в данном водосборнике может быть выражено зависимостью:

$$K_{(t)} = \frac{(V-v \cdot t) \cdot K_1 + v \cdot t \cdot K_2}{V} \quad (12)$$

где, V - объем воды в водоприемнике, v - скорость фильтрации, K_1 - начальная концентрация примесей в воде, поступающей на очистку, K_2 - концентрация примесей в воде после их осаждения, t - текущее время.

Передаточная функция процесса водоочистки при использовании технологии коагуляции будет [4,6 - 8]:

$$W_{(пв)} = W(p) \cdot W_1(p) \cdot W_2(p) \cdot W_3(p) \cdot W_4(p) \quad (13)$$

Для исследования динамики процесса методом математического моделирования, необходимо решить следующую систему уравнений, учитывая, что выход предыдущего звена является входом последующего.

$$\begin{aligned} T \cdot \frac{dA_{\text{ВЫХ}}}{dt} + A_{\text{ВЫХ}} &= kA_{\text{ВХ}} \\ \frac{dK_{\text{ВЫХ}}}{dt} &= -\frac{2}{3} \cdot \frac{R \cdot T \cdot \rho \cdot K_{\text{ВХ}}}{\eta \cdot r} \\ T_2 \cdot \frac{dK_{\text{ВЫХ}}}{dt} + K_{\text{ВЫХ}} &= k_2 K_{\text{ВХ}} \end{aligned} \quad (14)$$

$$K_{(t)} = \frac{\frac{dV}{S \cdot dt} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot (R_{oc} + R_{пер})}}{V} \cdot \frac{(V - v \cdot t) \cdot K_1 + v \cdot t \cdot K_2}{V}$$

При решении данной системы следует учитывать тот факт, что имеется некоторая задержка по времени τ , что обеспечивается запоздалым звеном - дозатором.

Динамические характеристики процесса можно исследовать также с помощью передаточных функций (4), используя аппарат теории автоматического управления [4,6 - 8]. Однако решение системы (5) даёт более наглядное представление о динамике процесса и даёт более реальные представления об изменении концентрации загрязнений во времени. Это важно, потому что даёт возможность иметь представление о том, какую часть времени работы системы водоочистки, работающей в штатном режиме, потребителю поступает недоочищенная вода. В настоящее время решение системы (5) значительно облегчается, так как в настоящее время есть мощные математические приложения типа MATHCAD и MATLAB, позволяющие получать как численные, так и аналитические решения.

Принимаем по данным работ [1,9] значение $K_1 = 1000$ мг/л, $T = 0,5$ мин, $T = 2$ мин, площадь фильтрующей поверхности фильтра $S = 1$ м², скорость движения жидкости после фильтра 8,32 л/мин, $V = 0,5$ м³. Другие величины также принимаем по данным вышеуказанных работ. В результате математического моделирования получаем динамику процесса изменения концентраций загрязнений при очистке воды с помощью технологии реагентной коагуляции, как показано на рисунке 2.

Как видно из результатов математического моделирования, изменение концентрации в тестовой ёмкости происходит за 5 - 7 мин. Это означает, что каждый раз, когда происходит изменение концентрации дисперсных примесей на входе, она корректируется соответствующим изменением дозы коагулянта, по крайней мере 5 мин, что составит 41,6 л

неочищенной воды. При частой смене концентрации на входе или при изменении активности коагулянта, доля загрязнённой воды при работе установки водоочистки в штатном режиме, может быть достаточно велика.

Исходя из результатов моделирования, изменение концентрации воды в водоприёмнике происходит значительно медленнее, на что обращается внимание в работе [6,7,10].

Полученные результаты по изменению концентрации $K_4(\tau)$ можно принять в качестве основы для расчета рисков, поскольку при увеличении объема водоприемника, пропорционально увеличивается площадь фильтрации и количество фильтров.

Рис. 2. Изменение концентраций загрязнений в период процесса водоочистки технологии реагентной коагуляции.

1 - изменение концентрации очищаемой воды, в водоприемнике, 2 - изменение концентрации дисперсных примесей в очищаемой воде, при осаждении скоагулированных частиц, 3 - изменение концентрации несоагулированных частиц дисперсных примесей, τ - настоящее время, мин.

Результаты и их анализ. Как указывалось выше, при работе систем водоочистки ТЭС и ТЭЦ возникают различные техногенные риски, которые ухудшают состояние экологической безопасности окружающей среды [5,9,10 - 14]. Причинами этих рисков является отказ блоков и элементов систем водоочистки, частичные отказы и нештатная работа систем водоочистки и риски при штатной работе систем водоочистки, как следствие физико- химических принципов, на которых они работают.

Вследствие этого можно определить:

$P(R_{отк})$ - вероятность риска, вызванного отказами блоков и элементов систем водоочистки;

$P(R_{нешт})$ - вероятность риска, вызванного частичными отказами блоков и элементов систем водоочистки;

$P(R_{штат})$ - вероятность риска, который встречается при штатной работе систем водоочистки, как следствие физико - химических принципов на которых они работают.

Эти вероятностные события совместимы, поэтому реализация одного события не исключает реализации других.

Суммарная вероятность этих событий, если использовать полную теорему приложения совместных событий, будет:

$$P(R_{сумарный}) = P(R_{отк} + R_{нешт} + R_{штат}) = P(R_{отк}) + P(R_{нешт}) + P(R_{штат}) - P(R_{отк} R_{нешт}) - P(R_{отк} R_{штат}) - P(R_{нешт} R_{штат}) - P(R_{отк} R_{нешт} R_{штат}) \quad (15)$$

Анализ экспериментальных материалов и расчеты по выражению (15) показывают, что в настоящее время, большая часть систем водоочистки может реализовывать риски

вероятностью 0,03. Расчет времени поступления неочищенной воды на выход системы составляет 2,5 - 3%.

Выводы. 1. При частой смене концентрации на входе или при изменении активности рабочих процессов водоочистки, доля загрязнённой воды при работе установки водоочистки в штатном режиме может быть достаточно велика и превышать обычно принятую допустимую величину 1 - 2%, что связано с естественной инерционностью рабочих процессов.

2. Изменение концентрации воды в водоприемнике происходит значительно медленнее, чем на выходе собственно установки, при любом методе водоочистки. Результаты по изменению концентрации воды в водоприемнике, можно принять в качестве основы для расчета рисков, поскольку при увеличении объема водоприемника, существенно изменяются динамические характеристики всей системы водоочистки.

3. Исходя из результатов моделирования работы системы реагентной коагуляции видно, что при штатной работе системы, при достаточно частых изменениях концентрации на входе (что в большинстве случаев соответствует действительности) риск получения недоочищенной воды является значительным.

4. Для системы реагентной коагуляции при средней производительности 40 м³/ч, риск получения загрязненной воды на выходе системы составляет примерно 28242 м³/год, т.е. 0,08. Это значительная величина, которую необходимо учитывать для оценки экономических и социально-экологических рисков, поскольку она превышает 0,01 риска, что обычно допускается при работе.

Список литературы

1. Коррозионная стойкость реакторных материалов. Справочник. – М.: Атомиздат, 1976.
2. В.В. Герасимов. Коррозия реакторных материалов. – М.: Атомиздат, 1980.
3. В.В. Герасимов. Коррозия сталей в нейтральных водных средах. – М.: Металлургия, 1981.
4. В.Л. Богоявленский. Коррозия сталей на АЭС с водным теплоносителем. – М.: Энергоатомиздат, 1984.
5. В.В. Герасимов, А.И. Касперович, О.И. Мартынова. Водный режим атомных электростанций. – М.: Атомиздат, 1976.
6. М.С. Шкроб и Ф.Г. Прохоров. Водоподготовка и водный режим паротурбинных электростанций. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1951.
7. Operational Limits and Conditions for Nuclear Power Plants, A Safety Guide, Серия изданий по безопасности N 50, МАГАТЭ, Вена, 1979.
8. Safety aspects of water chemistry in light water reactors. A technical document issued by the IAEA, IAEA –TECDOC-489, Vienna, 1988.
9. Водно-химический режим атомных станций. Основные требования безопасности. РБ-002-97.
10. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
11. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-008-89).
12. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЭ Г-1-024-90).
13. Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики ПБ-ЯТ-ХТ-90 (ПНАЭ Г-14-029-91).

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000